

OXIGENOTERAPIA X VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA NOS CUIDADOS PALIATIVOS: REVISÃO INTEGRATIVA

Edição 114, Todos os Artigos / 22/09/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7102853

Autores:

Letícia Caroline Bellato Castilho¹

Gabriel Ângelo Martins Bastos²

Patrícia Sousa Fonseca²

Camila Bueno da Silva²

RESUMO

[Publique seu artigo também! Clique aqui e saiba mais.](#)

Objetivo: revisar a escolha entre as técnicas oxigenoterapia e ventilação mecânica não invasiva (VMNI), em relação à qualidade de vida dos pacientes em cuidados paliativos (CP´s) em situação de IRA. **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa, realizada no período de novembro/2021 a agosto/2022, sobre o uso de oxigenoterapia e VMNI nos pacientes em cuidados paliativos. Foram realizadas pesquisas nas bases de dados: Pubmed, Bireme e Scielo, nos idiomas inglês e português, com a finalidade de analisar e realizar a leitura de artigos científicos publicados nos últimos dez anos. **Resultados:** A partir dos critérios de inclusão e exclusão estipulados no método, foram selecionados 6 estudos que qualitativamente eram pertinentes ao desenvolvimento deste trabalho. **Conclusão:** Os pacientes em CP´s quando apresentam IRA, se beneficiam com o uso das técnicas de VMNI e/ou oxigenoterapia, o que permite melhor qualidade de vida. No entanto, apesar dos benefícios das duas técnicas abordadas neste estudo, os pacientes que não apresentavam limitações e/ou contra indicações a VMNI, principalmente os hipoxêmicos e hipercápnicos, se beneficiaram mais com o uso dessa técnica em comparação ao uso da oxigenoterapia, em parâmetros tais como: diminuição da FR, melhora da dispnéia, SpO2 e do padrão respiratório. Porém, há poucos estudos que relacionam os CP´s com o uso das técnicas de oxigenoterapia e VMNI, principalmente nos últimos cinco anos, havendo a necessidade de novos estudos.

Palavras-chave: Cuidados paliativos, ventilação mecânica não invasiva, fisioterapia, oxigenoterapia.

ABSTRACT

Objective: to review a choice between oxygen therapy and non-invasive mechanical ventilation (NIMV) techniques, in relation to the quality of life of patients in palliative care (PC's) in an ARI situation. **Method:** This is an integrative review, carried out from November/2021 to August/2022, on the use of oxygen therapy and NIMV in patients in palliative care. The following were published in the data searches: Pubmed, Bireme and Scielo, in the latest English and Portuguese languages, with the purpose of studying and reading scientific articles published in the last ten years. **Results:** From stipulated as inclusion and exclusion criteria in the method, 6 studies were selected that were qualitatively relevant to the work. **Conclusion:** Patients in PC's with ARI benefit from the use of NIMV and/or oxygen therapy techniques, which allows for a better quality of life. However, despite the benefits of the two techniques discussed, patients were studied more specifically for MV/or not against patients who benefited mainly from hypox to the use of oxygen therapy, with the mainly technical use in relation to the use of oxygen therapy. such as: increased RR, improved distribution, SpO2 and complement pattern such. However, there are few studies that relate PC with the use of oxygen therapy and NIMV techniques, especially in the last five years, there is a need for new ones.

Keywords: Palliative care, non-invasive mechanical ventilation, physical therapy, oxygen therapy.

INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em conceito definido em 1990 e atualizado em 2002, "Os Cuidados Paliativos (CP's) consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida dos pacientes e seus familiares, diante de uma doença que ameace a vida onde não responde mais aos meios de tratamento, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, identificação precoce, tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais".

Os pacientes portadores de doenças graves, progressivas e incuráveis, devem ser abordados com CP's. E dentre os princípios dos CP's estão: aliviar a dor e outros sintomas presentes na doença, realizar cuidados multiprofissionais aos pacientes e seus familiares, controlar situações clínicas estressantes, não acelerar e nem adiar a morte, e promover qualidade de vida. (Silva, Barreto, et al 2017).

Com o avanço da doença, a dispnéia e a insuficiência respiratória aguda (IRA) podem estar presentes, tornando-se sintomas incapacitantes ao paciente (Machado, Coimbra, et al 2021). Nesses casos, a intensidade da dispnéia pode piorar a medida que a doença entra em fase terminal (Rochweg, Brochard, et al 2017).

A assistência de uma equipe multidisciplinar é fundamental para os pacientes com definição de CP's. E o profissional fisioterapeuta, tem a função de avaliar e elaborar diagnóstico fisioterapêutico, além de traçar o plano terapêutico (Hugues, 2019)

(Wilson CM, et al 2017). Dentre os recursos mais utilizados pelo profissional citado acima, nos pacientes em CP's, estão a oxigenoterapia e a ventilação mecânica não invasiva (VMNI).

A VMNI é um método de suporte ventilatório, que utiliza pressão positiva sem recorrer a condutos artificiais de acesso as vias aéreas, como tubo endotraqueal ou traqueostomia. A sua utilização tem se

mostrado eficiente na redução do trabalho respiratório, melhorando a hipoxemia e a hipercapnia secundárias a insuficiência respiratória (Carvalho, Junior, et al 2007), (Scala, Pisani, et al 2018).

Os benefícios da VMNI estão associados a fatores como pressão positiva, que auxilia os músculos inspiratórios a vencer componentes resistivos e elásticos do pulmão, e também a pressão expiratória final positiva (PEEP), que proporciona o aumento do volume residual, contribuindo para reversão de casos de atelectasia e todos os tipos de IRA. (Hess DR, 2013)

A oxigenoterapia consiste na administração de oxigênio (O₂) suplementar por meio de diferentes interfaces, podendo ser por sistemas de baixo ou alto fluxo, com o objetivo de manter uma pressão arterial de O₂ (PAO₂) e uma saturação periférica de O₂ adequada. (Vieira, Antunes, et al 2020)

Um dos benefícios do oxigênio é sua ampla utilização para paliar a dispnéia sintomática em pacientes com doenças limitantes as atividades básicas de vida. No entanto, muitas vezes é fornecido de forma “compassiva”, onde não mostram benefícios ao paciente. (Thomas W, LeBlanc e et al, 2014)

Diante do exposto, o presente estudo tem o objetivo de revisar a escolha entre as técnicas oxigenoterapia e VMNI, em relação à qualidade de vida dos pacientes em CP´s em situação de IRA.

MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa, realizada no período de novembro/2021 a agosto/2022, sobre o uso de oxigenoterapia x VMNI nos pacientes em CP´s, em situação de IRA. Foram realizadas pesquisas nas bases de dados: Pubmed, Biblioteca Regional de Medicina (Bireme) e Scientific Eletronic Library Online (Scielo), e os descritores utilizados foram: Cuidados paliativos, Ventilação mecânica não invasiva, Fisioterapia e Oxigenoterapia.

Os critérios de inclusão foram: estudos disponíveis na íntegra, que citassem oxigenoterapia e/ou VMNI relacionado aos CP´s, nos idiomas inglês e português, de artigos publicados nos últimos dez anos. E, os critérios de exclusão foram: estudos ou coleta de dados que utilizassem crianças.

RESULTADOS

A partir dos critérios de inclusão e exclusão estipulados no método, foram encontrados 71.945 artigos nas bases de dados que abordavam CP´s, sendo 31.117 dos últimos 10 anos, destes, foram selecionados 27.807 artigos na língua inglesa e Portuguesa. Ainda com um número grande de artigos, selecionou-se 781 relatos de casos. E por fim filtramos, apenas 6 estudos que diziam respeito à área da temática de CP´s relacionados aos usos das técnicas de oxigenoterapia e/ou VMNI, e que qualitativamente eram pertinentes ao desenvolvimento deste trabalho (Imagem 1).

IMAGEM 1 – ORGANOGrama DESCRIVENDO A SELEÇÃO DE ARTIGOS QUE COMPÕEM ESTE ESTUDO

Fonte: Autores, 2022.

TABELA 1 – ARTIGOS SELECIONADOS SOBRE A EFICÁCIA DA VMNI E OXIGENOTERAPIA NOS CUIDADOS PALIATIVOS (N=6)

AUTOR, ANO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVOS	RESULTADOS E CONCLUSÕES
Lima, Barreto Et al, 2017	Relato de caso.	Avaliar o uso da terapia de alto fluxo nasal em uma paciente com fibrose pulmonar idiopática (FPI) sob cuidados paliativos.	Foi possível observar uma redução do desconforto respiratório e da hipoxemia no uso da terapia de alto fluxo em MNR, além de permitir interação com a família e realização de AVD's, proporcionando conforto e tranquilidade no fim da vida.
Nava, Ferrer, Et al, 2013.	Estudo de viabilidade randomizado.	Avaliar a aceitabilidade e eficácia da VMNI X Oxigenoterapia na diminuição da dispneia e da quantidade de opiáceos necessário.	Este estudo concluiu que VMNI é mais eficaz (após a primeira hora de tratamento em pacientes hipercápnicos) comparando ao oxigênio, na redução da dispneia e na diminuição das doses de morfina necessárias para paliar a dispneia em pacientes com câncer.
Hui, Morgado, Et al, 2013.	Estudo de caso randomizado	Realizar um estudo de Oxigênio de alto fluxo e BIPAP em	Foram atribuídos pacientes com câncer avançado e dispnéia persistente ao uso de O2 de alto fluxo ou BIPAP por 2 horas. Ambos aliviaram a dispneia, não havendo diferenças significativas entre as técnicas

		pacientes com câncer e examinar as mudanças na dispneia, parâmetros fisiológicos e efeitos adversos.	aplicadas em relação a essa variável. A SpO2 melhorou com a administração de O2 alto fluxo, e a FR teve uma diminuição em ambas as técnicas.
Martins, Pina, Et Al 2020.	Relato de caso.	Avaliar a eficácia e aceitação da oxigenoterapia e VMNI em paciente com síndrome de sobreposição de asma e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).	Paciente portadora de DPOC, ASMA grave, em cuidados paliativos. No momento da pesquisa, em tratamento com VMNI e oxigenioterapia, não aceitando e colaborando com o tratamento devido ansiedade, sendo suspenso. Situação que acarretou o agravamento e exacerbação dos quadros clínicos. Houve a necessidade de terapias farmacológicas e doses altas de morfina para paliar a dispneia. O desmame de O2 foi controverso, visto que essa terapia é de primeira linha para pacientes terminais. E a VMNI nesse estudo, se não causasse ansiedade, poderia ser considerada eficaz em relação a dispnéia.
Peters, Steven, Et al, 2013.	Estudo de caso.	Avaliar a eficácia da oxigenoterapia de alto fluxo em pacientes com decisão	A oxigenoterapia diminuiu a FR e melhorou a SpO2. Podendo proporcionar benefícios terapêuticos e paliativos. O benefício da oxigenoterapia também permitiu que muitos pacientes fossem tratados fora da UTI, prevenindo outras complicações. Nove dos cinquenta indivíduos foram

		de não intubar (DNI) com hipoxemia e hipercapnia leve.	submetidos a VMNI, por não apresentarem melhora rápida. Os motivos mais comuns citados nos prontuários foram dessaturação contínua periférica de O2, dispnéia ou taquipnéia. A VMNI pode reverter o desconforto respiratório hipoxêmico em alguns indivíduos, porém muitos pacientes têm dificuldade de tolera-la.
LeBlanc, Abernethy, Et al, 2014	Estudo controlado randomizado.	Comparar o uso oxigenoterapia versus ar ambiente, para alívio da dispneia refratária em pacientes com PaO2 adequada.	Neste estudo foram incluídos pacientes em cuidados paliativos, com dispneia refratária. Demonstrou que a oxigenoterapia não apresenta benefícios em pacientes dispneicos com doença avançada e PaO2 adequada, apenas em pacientes hipoxêmicos. Alguma resposta de benefício do O2 deve ser observada nos 3 primeiros dias, após esse período deve-se interromper a terapia.

Legenda: FPI – Fibrose pulmonar idiopática; MNR – Máscara não reinalante; AVD – Atividade de vida diária; VMNI – Ventilação mecânica não invasiva; BIPAP – Bilevel positive airway pressure; SpO₂ – Saturação periférica de oxigênio; FR – Frequência respiratória; DNI – Decisão de não intubar; DPOC – Doença pulmonar obstrutiva crônica.

DISCUSSÃO

Estudos comparativos randomizados utilizaram a VMNI e a oxigenoterapia em pacientes paliativos em IRA, para a redução da dispnéia e melhora da SpO₂.

No estudo de Hui, Morgado e et al (2013), mostrou-se melhoras semelhantes em relação a dispnéia em ambas intervenções. Porém em relação ao aumento da SpO₂, na utilização de ambas as técnicas, somente os pacientes hipoxêmicos se beneficiaram da técnica de oxigenoterapia de alto fluxo, enquanto que em relação ao uso da VMNI todos os pacientes foram beneficiados. Segundo Hui, Morgado e et al, a VMNI atua corrigindo a hipoventilação, aumentando a taxa de fluxo inspiratório, reduzindo trabalho e esforço respiratório do paciente, se sobressaindo em relação a maior benefício ao paciente com dispnéia não hipoxêmica, visto que, nem sempre o desconforto respiratório está ligado à queda de SpO₂.

Já no estudo de Nava, Ferrer, et al. (2013) com um número maior de pacientes, também foi demonstrada uma redução mais significativa da dispnéia no grupo VMNI, principalmente nos pacientes hipercápnicos, em uma hora de terapia. E, além disso, que as doses de morfina, que são muito usadas para paliar a dispnéia, também foram menores nesse grupo. No geral, os estudos acima demonstram benefícios de ambas as técnicas utilizadas, independente das variáveis estudadas, em relação ao conforto e qualidade de vida desses doentes, principalmente em fases terminais. Porém, a técnica VMNI, demonstrou-se mais efetiva na população estudada.

Lima, Barreto et al, 2017, relataram o caso de uma paciente com diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática em CP[´]s, no qual foram empregadas tanto a técnica de VMNI quanto a oxigenoterapia. O tratamento foi iniciado com a técnica de VMNI em uso da máscara facial total intercalada ao uso da oxigenoterapia de alto fluxo através da MNR. A paciente apresentou intolerância ao uso da VMNI devido ansiedade, o que determina um critério de falha da mesma. Diante do ocorrido, foi optado pelo uso da oxigenoterapia de alto fluxo, sendo possível observar melhora de parâmetros respiratórios tais como: queda da frequência respiratória, aumento significativo da PaO₂ e melhora do padrão respiratório. Resultado este apresentado precocemente dentro dos primeiros 30 minutos. Importante ressaltar a importância de um profissional bem preparado, para saber identificar precocemente os critérios de falhas das técnicas utilizadas, para não acarretar impactos negativos durante os CP[´]s.

No relato de caso estudado por Martins, Pina, e et al 2020, sobre uma paciente DPOC grave em CP[´]s, no qual o tratamento proposto também foi VMNI intercalada a oxigenoterapia de alto fluxo, demonstrou a dificuldade de aceitação e colaboração do paciente, por motivos de ansiedade e/ou claustrofobia. O que acarretou exacerbações e agravamento do quadro clínico, havendo de necessidade de intervenções com terapias farmacológicas e doses altas de morfina para paliar a dispnéia. A limitação da VMNI nesse caso,

corroborar com o estudo de Lima, Barreto et Al, 2017, sobre a necessidade do aplicador da técnica instituída no tratamento, estar atento aos critérios de falhas da mesma.

Peters, Steven, et al, 2013, avaliaram a eficácia da terapia de cânula nasal de alto fluxo (CNAF) em pacientes em CP ´s com DNI, que apresentavam hipoxemia e hipercapnia leve, que foram internados em uma UTI. Sendo incluído indivíduos com fibrose pulmonar (15), pneumonia (15), DPOC (12), câncer (7), malignidade hematológica (7) e insuficiência cardíaca congestiva (3). Foi observado melhora de saturação e melhora do padrão respiratório. A CNAF demonstra fornecer oxigenação adequada para muitos pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica e, pode ser uma alternativa se houver insucesso da VMNI devido aos critérios de falha.

No estudo de LeBlanc, Abernethy, Et al, 2014, observou-se também pacientes em CP ´s com dispnéia refratária, com limitações para VMNI, para os quais foi estudado o uso oxigenoterapia em relação ao ar ambiente, administrado por cânula nasal. Participaram do estudo 239 pacientes, sendo 120 que receberam o oxigênio e 119 permaneceram em ar ambiente. Concluiu-se que não houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. Sabe-se também, que muitas vezes, a oxigenoterapia é fornecida de forma “compassiva”, onde não mostram benefícios aos pacientes, sendo fornecido O₂ desnecessariamente podendo prejudicar ainda mais o quadro clínico do paciente, porém há a necessidade de mais tempo de estudo para assegurar esse resultado.

CONCLUSÃO

De acordo com os estudos analisados neste trabalho, foi observado que os pacientes em CP ´s quando apresentam IRA, se beneficiam com o uso das técnicas de VMNI e/ou oxigenoterapia. Bem como, uma maior independência nas AVD's e em relação às visitas familiares, terapias laborais e, ainda na não piora do sofrimento quando evoluem para o estágio terminal da doença, o que traduz uma melhor qualidade de vida aos mesmos.

Vimos também que apesar dos benefícios das duas técnicas abordadas neste estudo, os pacientes que não apresentavam limitações e/ou contra indicações a VMNI, principalmente os hipoxêmicos e hipercapnicos, se beneficiaram mais com o uso dessa técnica em comparação ao uso da oxigenoterapia, em parâmetros tais como: diminuição da FR, melhora da dispnéia, SpO₂ e do padrão respiratório.

No entanto, é importante destacar que os profissionais responsáveis pela abordagem aos pacientes devem dominar as indicações, as contraindicações e principalmente os critérios de falhas de cada técnica utilizada. Visto que através desta revisão, em muitas situações observou-se impacto negativo da aplicação de VMNI, por exemplo, como piora dos sintomas e/ou aumento de doses de morfina, devido a ansiedade e claustrofobia apresentada pelos pacientes após início do tratamento. O que define um critério de falha e sua aplicação deve ser suspensa imediatamente.

Há também a necessidade de novos estudos, pois a abordagem de CP ´s é cada vez maior na prática clínica atual, e ainda há poucos estudos que o relacionam com o uso das técnicas de oxigenoterapia e VMNI, principalmente nos últimos cinco anos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Carvalho CRR de, Toufen Junior C, Franca SA. Ventilação Mecânica: princípios, análise gráfica e modalidades ventilatórias. *Jornal Brasileiro de Pneumologia* [Internet] 2007; 33 S54-S70. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1806-37132007000800002>

Costa CJ, Machado NJ, Costa J, et al. Ventilação Não Invasiva: Experiência de um Serviço de Medicina Interna Jan/Dez 2014. Disponível em: <https://revista.spmi.pt/index.php/rpmi/article/view/431/269>

David Hui, Margarita Morgado, Gary Chisholm, et al. High-Flow Oxygen and Bilevel Positive Airway Pressure for Persistent Dyspnea in Patients With Advanced Cancer: A Phase II Randomized Trial. *J Dor Sintoma Gerenciar* [Internet], 2013 junho Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2012.10.284>

Fernando G, Hughes S. Team approaches in palliative care: a review of the literature. *International Journal of Palliative Nursing* [Internet]. 2019; 25(9): 444-451. Disponível em: <https://doi.org/10.12968/ijpn.2019.25.9.444>

Hess DR. Noninvasive Ventilation for Acute Respiratory Failure. *RespiratoryCare*. [Internet]. 2013; 58(6):950-972. Disponível em: <https://doi.org/10.4187/respcare.02319>

<https://doi.org/10.6004/jnccn.2014.0095>. PMID: 24994919; PMCID: PMC4158402 LeBlanc TW, Abernethy AP. Building the palliative care evidence base: Lessons from a randomized controlled trial of oxygen vs room air for refractory dyspnea. *J Natl Compr Canc Netw* [Internet] 2014 Jul;12(7):989-92. Disponível em: M. Martins, E. Campóia, M. Ferreira, P. Reis-Pina. Autonomia e dispneia em cuidados paliativos: relato de caso. *Pneumologia*, Volume 26, Edição 2020, Páginas 105-107. ISSN 2531-0437. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.pulmoe.2019.05.005>

Machado VMS, Coimbra ÁK, Trindade PA da S, Campos PIC, Ferreira P de C, Brasil RR. Atuação do fisioterapeuta nos cuidados paliativos em pacientes adultos: revisão integrativa. *REAS* [Internet]. 6mar.2021 [citado 4set.2022];13(3):e6493. Disponível em: <https://doi.org/10.25248/reas.e6493.2021>

Moita J, Marques AV, Ferreira C, Rodrigues C, Santos CL, Sanches I, et al. Manual de Ventilação Mecânica Não Invasiva. Lisboa: Publicações Ciência & Vida [Internet] 2012. Disponível em: <http://id.bnportugal.gov.pt>

Nava S, Ferrer M, Esquinas A, et al. Palliative use of non-invasive ventilation in end-of-life patients with solid tumours: a randomised feasibility trial. 2013 fev [citado em 11 de fevereiro de 2013]. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S1470-2045\(13\)70009-3](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(13)70009-3)

Peters SG, Holets SR, Gay PC. Terapia de cânula nasal de alto fluxo em pacientes não intubados com desconforto respiratório hipoxêmico. *Respirar Cuidados* [Internet] 2013 abril;58(4):597-600. Disponível em: <https://doi.org/10.4187/respcare.01887>. PMID: 22781059.

Rochweg B, Brochard L, Elliott MW, et al. Official ERS/ATS clinical practice guidelines: noninvasive ventilation for acute respiratory failure. *Eur respire J*. [Internet]. 2017 Aug; 50 (2):1602426. Disponível em: <https://doi.org/10.1183/13993003.02426-2016>

Scala R, Pisani L. Noninvasive ventilation in acute respiratory failure: which recipe for success? *European Respiratory Review* [Internet] 2018;27(149):180029. Publicado em 11 Julho 2018. Disponível em:

<https://doi.org/10.1183/16000617.0029-2018>

Shen CI, Yang SY, Chiu HY, et al. Prognostic factors for advanced lung cancer patients with do-not-intubate order in intensive care unit: a retrospective study. BMC PulmMed [Internet] 2022; 22(1):245. Publicado em 24 de Junho 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12890-022-020427>

Silva FS, Barreto PH, Vasconcelos RS, Sales RP, Nogueira AN, Holanda MA. Oxigenoterapia de alto fluxo nasal em pacientes com fibrose pulmonar idiopática sob cuidados paliativos: relato de um caso. Rev Med UFC [Internet] 2017 jan-abr; 57(1):69-72. Disponível em: <https://doi.org/10.20513/2447-6595.2017v57n1p69-72>

Wilson CM, Stiller CH, Doherty DJ, et al. The Role of Physical Therapists Within Hospice and Palliative Care in the United States and Canada. American Journal of Hospice and Palliative Medicine [Internet] 2017; 34(1): 34–41. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/1049909115604668>

¹Faculdade Humanitas, São José dos Campos, São Paulo, Brasil.

E-mail: letbellato@gmail.com

²Faculdade Humanitas, São José dos Campos, São Paulo, Brasil.

[← Post anterior](#)

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

